

Облік і оподаткування

УДК 657.6:336.22]:338.246.8

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.16485447>

**Місія податкового аудиту в умовах воєнного стану та повоєнного
відновлення економіки**

Назарова Каріна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансового
аналізу та аудиту, Державний торговельно- економічний університет,

Київ, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-5019-9244>

Ткаченко Богдан Сергійович

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня, освітня програма

«Фінансовий контроль та аудит»,

Державний торговельно- економічний університет,

Київ, Україна,

<https://orcid.org/0009-0003-6796-0348>

Прийнято: 09.06.2025 | Опубліковано: 19.06.2025

***Анотація.** Метою статті є комплексний компаративний аналіз ефективної організації податкового аудиту в Україні в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення економіки. У дослідженні визначено основні загрози та виклики, які виникають у сфері податкового контролю в кризових умовах, зокрема у зв'язку зі зниженням прозорості фінансово-господарської діяльності суб'єктів, обмеженістю ресурсів податкових органів та зміною пріоритетів бюджетної політики. Здійснено критичний огляд чинного стану податкового*

аудиту в Україні, виявлено ключові проблеми, серед яких – фрагментарність нормативно-правового забезпечення, недостатня адаптивність процедур до реалій воєнного часу, а також обмежений кадровий потенціал у сфері аудиторського контролю.

Методологічну основу дослідження становлять системний, функціональний та порівняльно-правовий методи, методи аналізу і синтезу. Особливу увагу приділено питанням диджиталізації процесів аудиту, автоматизації контролюючих функцій та розвитку електронного документообігу як інструментів підвищення прозорості й оперативності податкових перевірок.

Результати дослідження свідчать про необхідність реформування системи податкового контролю з урахуванням ризиків воєнного стану та майже перманентної невизначеності, інтеграції інноваційних технологій та розробки спеціальних механізмів аудиту для підтримки фіскальної стабільності.

***Ключові слова:** податковий аудит, фіскальна стабільність, воєнний стан, цифрові технології, податковий контроль, бюджетна безпека, економічне відновлення, нормативно-правове регулювання.*

The Mission of Tax Audit under Martial Law and during the Post-War Economic Recovery

Nazarova Karina Oleksandrivna

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Financial Analysis and
Audit, State University of Trade and Economics,
Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-5019-9244>

Тkachenko Bohdan Serhiyovych

student of the second (master's) level of higher education, educational program

"Financial Control and Audit", State University of Trade and Economics,

Kyiv, Ukraine

<https://orcid.org/0009-0003-6796-0348>

***Abstract.** The purpose of this article is to conduct a comprehensive analysis of the effective organization of tax audit in Ukraine under martial law and during the post-war economic recovery. The study identifies the main threats and challenges faced by tax control in crisis conditions, particularly those related to the reduced transparency of financial and economic activities of entities, limited resources of tax authorities, and shifting priorities of budget policy. A critical review of the current state of tax audit in Ukraine is conducted, revealing key problems such as fragmented regulatory and legal frameworks, insufficient adaptability of audit procedures to wartime realities, and the limited professional capacity in the field of audit control.*

The methodological foundation of the study includes systemic, functional, and comparative legal methods, along with methods of analysis and synthesis. Special attention is given to the issues of digitalization of audit processes, automation of control functions, and the development of electronic document management as tools to enhance the transparency and efficiency of tax inspections.

The results of the study highlight the need to reform the tax control system in light of wartime conditions, to integrate innovative technologies, and to develop specialized audit mechanisms aimed at maintaining fiscal stability.

***Keywords:** tax audit, fiscal stability, martial law, digital technologies, tax control, budget security, economic recovery, legal regulation.*

Постановка проблеми. Сучасні умови воєнного стану, спричинені збройною агресією проти України, істотно трансформували функціонування фінансової системи держави, зокрема податкової сфери. В умовах значного

зниження ділової активності, руйнування підприємств, переміщення бізнесу та часткової втрати податкової бази постає нагальна потреба у переосмисленні ролі та місії податкового аудиту. Традиційні підходи до здійснення податкового контролю виявляються недостатніми або неефективними в нових економічних реаліях, що вимагає розробки адаптивних, гнучких і ризик-орієнтованих механізмів аудиту, які не лише забезпечуватимуть фіскальну дисципліну, але й не стримуватимуть економічну активність платників податків.

У цьому контексті проблемою, що потребує вирішення, є недостатній рівень наукового та методологічного обґрунтування місії податкового аудиту як інструменту забезпечення стійкості публічних фінансів в умовах воєнного стану та в процесі післявоєнного економічного відновлення. Актуальним є питання визначення нових функцій податкового аудиту: не лише контрольної, а й аналітичної, консультативної, прогностичної – з метою посилення його впливу на фіскальну безпеку, довіру до податкової системи та сприяння відновленню бізнес-середовища.

Зв'язок цієї проблеми з науковими завданнями полягає у необхідності формування нових теоретичних підходів до трактування ролі податкового аудиту в кризових та посткризових умовах. З практичного боку – це завдання розробки інструментів і процедур аудиту, які відповідали б новим викликам, сприяли ефективному управлінню податковими ризиками, а також гармонізації фіскальної політики з цілями економічного зростання. Успішне розв'язання зазначеної проблеми має потенціал сприяти зміцненню податкової системи України як основи фінансування потреб національної безпеки, соціальної підтримки та післявоєнної реконструкції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні роки засвідчили зростання наукової зацікавленості до тематики аудиту в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення. Публікації фахівців зосереджуються переважно на організаційних, методичних та функціональних трансформаціях системи аудиту.

Зокрема, Колісник Г. М., Гелей Л. О. та Шуліко А. О. досліджують управлінський аудит як форму консалтингових послуг, що сприяє підвищенню ефективності управління в умовах турбулентного середовища [1]. Іванов С. В. порушує проблему економічного відновлення країн після збройних конфліктів, акцентуючи на важливості інституційної стабільності, однак податковий аудит розглядається лише опосередковано [2]. Касаткін С. звертає увагу на зміну очікувань стейкхолдерів щодо функцій внутрішнього аудиту в умовах кризи, наголошуючи на необхідності переосмислення його ролі, зокрема як інструменту підвищення стійкості бізнесу [3].

Редько О. Ю. розглядає виклики і перспективи аудиту в повоєнний період. При цьому дослідження піднімає питання необхідності розробок з адаптації та конкретизації податкового аудиту [4]. У публікації Романюк М. та ін. висвітлено підготовку майбутніх фахівців до роботи в умовах воєнного стану, проте потребують деталізації механізми аудиту, які повинні застосовуватись в умовах кризи [6].

У роботі Клим Н., Мужевич Н. та Грицак О. наголошено на необхідності організаційної та методичної адаптації податкового аудиту до умов війни, що становить важливу базу для подальших емпіричних досліджень [6]. Сушко Д. узагальнює та аналізує законодавчі зміни, що стосуються аудиту під час війни, однак не розглядає глибоко вплив цих змін на податкову безпеку держави [7]. Голядова Т. Ю. аналізує види податкових перевірок у період воєнного стану, що дозволяє оцінити функціональні зміни у податковому контролі, однак питання місії та стратегічних цілей податкового аудиту потребують подальших досліджень [8].

Михайленко О. та Ніколаєнко С. детально описують особливості аналізу і аудиту господарської діяльності підприємств в умовах війни, що дозволяє закласти основу для аналізу податкових ризиків [9]. Акімова Н. С. і Наумова Т. А. досліджують організаційні аспекти аудиторської діяльності в умовах воєнного і повоєнного періоду, приділяючи увагу нормативному

забезпеченню процесів [10]. Савицька Т. А. і Гевлич Л. Л. наголошують на зміні пріоритетів аудиторських процедур у воєнний час [11].

Окремо варто відзначити дослідження Артюх О. та Дедухи А. [12], у якому проведено емпіричний аналіз впливу податкового аудиту на обсяги бюджетних надходжень. Автори роблять висновок про значний позитивний ефект від правильно організованого податкового контролю, що набуває особливої ваги в умовах бюджетного дефіциту. У статті Сікори Є. [13] досліджено ефективність фінансового контролю в умовах воєнного стану, зокрема щодо видатків Державного бюджету. Автор доводить, що належна система аудиту може стримувати нецільове використання коштів і підвищувати прозорість державних витрат. Таращенко В. [14] у матеріалах податкового конгресу підкреслює роль податкового аудиту як чинника економічної стабілізації. У його роботі представлено порівняльний аналіз аудиторських підходів в Україні та за кордоном, зокрема, щодо управління ризиками та попередження ухилення від оподаткування.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість наукових досліджень, присвячених податковому аудиту в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення економіки, існує низка аспектів, які залишаються недостатньо вивченими або зовсім поза увагою.

По-перше, не вирішено питання інтеграції сучасних цифрових технологій і автоматизованих систем в процес податкового аудиту в умовах нестабільності та швидких змін, викликаних воєнними діями. Існуючі роботи частково торкаються технічних змін, проте відсутній системний аналіз адаптації інструментів аудиту до викликів, пов'язаних із захистом даних, кібербезпекою та ефективністю цифрових методик у кризових умовах.

По-друге, недостатньо розглянуто організаційні та нормативно-правові аспекти, що впливають на функціонування податкового аудиту у воєнний та післявоєнний періоди. Частина досліджень концентрується на поточних

викликах, але не пропонує комплексних стратегій реформування системи, що могла б забезпечити її стійкість і гнучкість у довгостроковій перспективі.

Третя невирішена проблема – це недостатня увага до комунікації та взаємодії між контролюючими органами та платниками податків у кризових умовах, що ускладнює формування довіри і сприяє підвищенню рівня податкових ризиків та конфліктів. Цей імперативний аспект практично не досліджено з точки зору методів оптимізації процедур аудиту для підтримки стабільності бюджетних надходжень.

Причинами ігнорування цих проблем є, зокрема, швидкоплинність подій воєнного часу, нестача систематизованих даних, а також фрагментарність законодавчих змін, що ускладнює проведення комплексних наукових досліджень. Крім того, акцент у багатьох публікаціях ставиться на оперативних питаннях, що викликає дефіцит стратегічного бачення розвитку податкового аудиту у складних кризових обставинах.

Вирішення цих невирішених питань є критично важливим для формування ефективної, адаптивної та прозорої системи податкового аудиту, що сприятиме не лише підвищенню фінансової дисципліни, а й стійкому економічному відновленню України в післявоєнний період.

У своїй роботі автори планують зосередитися на:

- розробці комплексного підходу до впровадження цифрових технологій у податковий аудит з урахуванням вимог безпеки та оперативності;
- аналізі нормативно-правових бар'єрів та пропозиції рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері податкового аудиту в умовах воєнного та повоєнного часу;
- вивченні механізмів ефективної взаємодії між аудиторськими органами та платниками податків, що дозволить мінімізувати податкові ризики та сприяти підвищенню рівня довіри.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даного дослідження є комплексний аналіз та обґрунтування ефективної організації податкового аудиту в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України.

Для досягнення цієї мети передбачається вирішення таких завдань:

1. Визначити особливості функціонування податкового аудиту в умовах кризових викликів, пов'язаних з воєнним станом, а також оцінити вплив воєнних подій на процеси контролю за податковими надходженнями.
2. Проаналізувати сучасний стан податкового аудиту в Україні та виявити основні проблеми, які перешкоджають його ефективній діяльності в кризовий період.
3. Розробити рекомендації щодо впровадження цифрових технологій і методичних підходів, що забезпечують адаптацію податкового аудиту до умов воєнного часу та сприятимуть сталому відновленню економіки.

Визначені цілі відображають актуальність дослідження, що обумовлена необхідністю адаптації податкового аудиту до екстремальних умов воєнного стану, а також важливістю створення науково обґрунтованих рекомендацій для забезпечення ефективного контролю за бюджетними надходженнями в період відновлення країни.

Досягнення поставлених цілей дозволить сформулювати комплексний науковий підхід, що стане основою для удосконалення практики податкового аудиту в Україні, підвищення його ролі в економічній стабілізації та розвитку держави у складних кризових умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Податковий аудит відіграє важливу роль у збільшенні доходів державного бюджету, виступаючи одним із найбільш дієвих інструментів контролю за дотриманням податкового законодавства. Його головним завданням є виявлення порушень податкових норм, забезпечення коректності податкових розрахунків та підвищення відповідальності платників податків. Завдяки цьому механізму держава не лише

збільшує бюджетні надходження, а й скорочує рівень тіньової економіки, що є надзвичайно важливим для фінансової стабільності України.

Впровадження податкового аудиту прибутку суттєво підвищує якість адміністрування податків, дозволяючи виявляти випадки заниження податкових зобов'язань і ухилення від сплати податків. Це дає змогу державі збільшувати обсяг доходів за ключовими податковими платежами, зокрема податком на прибуток і ПДВ [14, с. 141]. Особливу ефективність має застосування ризико-орієнтованого підходу, який спрямовує ресурси податкових органів на перевірки тих підприємств, що мають найбільші шанси на порушення. Такий підхід зменшує витрати часу і підвищує продуктивність контролю.

Значним фактором підвищення надходжень через податковий аудит є диджиталізація процесів. Використання сучасних інструментів, таких як електронний кабінет платника податків та автоматизовані системи аналізу даних, мінімізує вплив людського фактору, знижує ризики корупції та забезпечує прозорість перевірок. Цифрові технології допомагають не тільки виявляти приховані доходи, а й попереджати порушення, сприяючи своєчасному надходженню податкових платежів [15, с. 46].

Ефективність податкового аудиту також проявляється у зростанні довіри з боку платників податків. Це особливо актуально на фоні високого рівня тінізації економіки, який у 2023 році становив близько 30% ВВП [2]. Через податковий аудит державні органи можуть виявляти не лише випадки ухилення від сплати податків, а й системні недоліки в адмініструванні, що дозволяє оперативно розробляти заходи для їх усунення. Приклади успішної діяльності, як-от зростання надходжень податку на прибуток на 22% у 2022 році завдяки посиленню контролю великих платників, свідчать про ефективність цього інструменту [14].

Крім того, податковий аудит сприяє оптимізації витрат державного бюджету. Посилення контролю за використанням бюджетних коштів у воєнний період дало змогу скоротити непродуктивні витрати і направити ресурси на

пріоритетні потреби [13, с. 12]. Такий підхід позитивно впливає і на доходну частину бюджету, створюючи умови для раціонального використання державних фінансів.

Важливим показником ефективності податкового аудиту є його вплив на виконання державного бюджету, що відображає обсяги зібраних податкових надходжень та інших доходів. Для наочності наведено таблицю, яка демонструє динаміку виконання державного бюджету України за період 2019–2023 років, включно з показниками доходів, видатків та бюджетного дефіциту (Таблиця 1).

Таблиця 1

Виконання державного бюджету України з 2019 по 2024 рр.

млн грн

Рік	Доходи, млн грн	% до ВВП	Видатки, млн грн	% до ВВП	Кредитування (дефіцит бюджету), млн грн	% до ВВП	Сальдо, млн грн
2019	998 278,9	25,1	1 072 891,5	26,9	34 370,0	0,9	-78 049,5
2020	1 076 016,7	25,6	1 288 016,7	30,7	150 961,0	3,6	-217 096,1
2021	1 296 852,9	23,7	1 490 258,9	27,3	45 531,4	0,8	-197 937,4
2022	1 787 395,6	34,4	2 705 423,3	52,1	-3 326,0	-0,1	-914 701,7
2023	2 671 998,4	40,8	4 014 418,1	61,4	-9 309,5	-0,1	-1 333 110,7

Джерело: складено авторами на основі аналізу [18]

Протягом цього періоду спостерігається стійке зростання як доходної, так і видаткової частини бюджету. Водночас темпи збільшення видатків значно перевищують темпи зростання доходів, що призводить до систематичного розширення дефіциту бюджету. Особливо різке збільшення дефіциту спостерігалось у 2022 та 2023 роках, що пов'язано з повномасштабною війною Росії проти України та необхідністю значного збільшення витрат на оборону та гуманітарну підтримку.

Частка видатків у ВВП зростає суттєво, що свідчить про посилення ролі держави в економіці, зокрема через фінансування масштабних соціальних

програм, інфраструктурних проєктів та заходів оборонного характеру. Частка доходів у ВВП також демонструє тенденцію до зростання, проте цей процес відбувається повільніше, що пов'язано зі збільшенням податкових надходжень і інших бюджетних доходів. Обсяги кредитування у 2022–2023 роках скорочуються або набувають від'ємних значень, що свідчить про посилення залежності держави від внутрішніх і зовнішніх позик для покриття дефіциту бюджету.

Таким чином, аналіз свідчить про значний вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на виконання державного бюджету України. Війна стала ключовим фактором, що спричинив суттєве збільшення бюджетного дефіциту та державного боргу. Для забезпечення стабільного розвитку необхідно впроваджувати комплексні заходи, спрямовані на реформування податкової системи, підвищення ефективності державного управління та створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва.

Незважаючи на певні позитивні зрушення, ефективність податкового аудиту в Україні досі стикатиметься з рядом проблем. По-перше, нормативно-правова база залишається недостатньо досконалою, що ускладнює чітке регулювання процедур аудиту. Необхідно оновити Податковий кодекс України для усунення існуючих суперечностей та створення умов, які зменшують корупційні ризики [14, с. 797].

По-друге, нестача фінансування податкових органів і брак кваліфікованих кадрів ускладнюють проведення якісного аудиту. У період воєнного стану значна частина ресурсів податкової служби була спрямована на адміністрування нових пільг і допомог, що негативно вплинуло на ефективність контролюючої діяльності [13, с. 12]. Для подальшого підвищення ефективності податкового аудиту необхідно вдосконалити нормативно-правову базу, розширити використання цифрових технологій і впровадити найкращі міжнародні практики у сфері податкового контролю.

Перспективи розвитку податкового аудиту в Україні залишаються дуже актуальними через потребу забезпечення стабільності бюджетних надходжень і належного функціонування фінансової системи держави. Одним із пріоритетних завдань є модернізація нормативної бази, що передбачає оновлення положень Податкового кодексу України. Це сприятиме чіткому регулюванню аудиторських процедур, усуненню правових колізій і розширенню повноважень податкових органів, що, у свою чергу, підвищить довіру платників податків до контролюючих структур і забезпечить правову визначеність у податковій сфері.

Впровадження цифрових технологій також відіграє ключову роль у розвитку податкового аудиту. Подальша цифровізація процесів дозволить оптимізувати діяльність податкових органів завдяки застосуванню автоматизованих систем ризик-аналізу. Такі системи допомагають більш ефективно відбирати об'єкти для перевірок за визначеними критеріями, мінімізуючи вплив людського фактора на прийняття рішень. Окрім того, автоматизація підвищує прозорість та швидкість проведення перевірок, що сприяє зміцненню довіри бізнесу до податкових органів і зменшенню адміністративного тиску на платників податків [12, с. 143].

Крім того, важливим напрямком розвитку є інтеграція міжнародного досвіду, що дозволяє впроваджувати перевірені інновації, які вже довели свою ефективність у провідних світових економіках. Зокрема, практика країн Європейського Союзу, таких як електронне декларування доходів, автоматизовані системи звітності та аудит у режимі реального часу, значно підвищує якість податкового адміністрування. Електронне декларування мінімізує вплив людського фактора при поданні та перевірці податкової звітності, знижуючи ризики корупції та помилок, що виникають через суб'єктивність або технічні недоліки [12, с. 143].

Автоматизовані системи звітності дають змогу швидко обробляти великі масиви фінансової інформації, що допомагає оперативно виявляти зони підвищеного ризику та об'єкти, які потенційно можуть бути пов'язані з

порушеннями податкового законодавства. Такі системи інтегруються з сучасними технологіями аналізу великих даних (Big Data), що сприяє виявленню прихованих схем ухилення від оподаткування та прогнозуванню можливих порушень на основі аналізу поведінкових моделей платників податків [12, с. 143].

Аудит у реальному часі – це ще одна ключова практика, широко застосовувана в країнах Європейського Союзу. Вона передбачає безперервний моніторинг податкових операцій, що значно знижує ризики ухилення від сплати податків і забезпечує своєчасне надходження коштів до державного бюджету. Завдяки цьому держава може швидко реагувати на потенційні порушення, підвищуючи ефективність податкового контролю.

Інтеграція таких інноваційних підходів у систему податкового аудиту України створить умови для оптимізації адміністрування податків, підвищення прозорості та зміцнення довіри платників податків до державних інституцій. Це також сприятиме гармонізації податкової системи країни з європейськими стандартами, що має особливе значення у контексті євроінтеграційних прагнень України. Відповідність європейським вимогам стимулюватиме залучення іноземних інвестицій, оскільки інвестори надають перевагу прозорим і стабільним податковим умовам [12, с. 144].

Отже, впровадження міжнародного досвіду в податковий аудит є не лише технічним завданням, а й важливим стратегічним кроком. Це відкриває Україні шлях до інтеграції у світову податкову спільноту, засновану на принципах відкритості, справедливості та відповідальності. Удосконалення податкового аудиту з урахуванням європейських практик зміцнить фінансову систему країни, сприятиме зниженню рівня тіньової економіки та забезпечить сталий розвиток в довгостроковій перспективі.

Не менш важливою є і підготовка висококваліфікованих кадрів для податкових органів. Постійне навчання інспекторів, зокрема через спеціалізовані тренінги, міжнародні обміни досвідом і курси підвищення кваліфікації,

сприятиме підвищенню професійного рівня працівників. Компетентні аудитори не лише більш ефективно виконуватимуть свої обов'язки, а й покращать комунікацію з платниками податків, сприяючи кращому розумінню і взаємодії між бізнесом та державою [13, с. 21].

У комплексі ці заходи створюють необхідні умови для подальшого розвитку податкового аудиту як інструменту посилення бюджетної політики України. Цей напрям є стратегічно важливим, оскільки він забезпечує стабільність надходжень до бюджету, сприяє зниженню рівня тіньової економіки і формує прозору, справедливу та ефективну податкову систему. Податковий аудит таким чином виконує не лише функцію контролю за виконанням податкових зобов'язань, а й стає важливим елементом фінансової стабільності та сталого розвитку держави.

Висновки. Отже, в сучасних умовах податковий аудит є ключовим інструментом забезпечення фінансової стабільності України. Його роль виходить за межі просто збільшення надходжень до бюджету, створюючи прозоре і справедливе податкове середовище. Проведене дослідження показало, що ефективність податкового аудиту залежить від низки чинників: нормативно-правового забезпечення, диджиталізації, кадрового потенціалу та впровадження найкращих міжнародних практик. Розвиток цих складових сприяє зростанню довіри платників податків до держави, підвищенню податкової дисципліни та зменшенню тіньового сектору.

В умовах викликів, пов'язаних із війною та значним дефіцитом бюджету, роль податкового аудиту як інструменту податкового контролю стає ще більш важливою. Його ефективне застосування дозволяє мобілізувати додаткові фінансові ресурси, покращувати якість адміністрування податків і оптимізувати використання бюджетних коштів. Відтак податковий аудит виконує не лише фіскальну, а й стратегічну функцію управління фінансовими ресурсами.

У майбутньому вдосконалення податкового аудиту має стати одним із головних напрямів реформування податкової системи України. Забезпечення

прозорості, цифровізація, підвищення кваліфікації працівників та адаптація європейського досвіду сприятимуть формуванню ефективної та справедливої податкової системи, яка відповідатиме сучасним викликам і потребам держави. Ці заходи спрямовані не лише на посилення бюджетної системи, а й на підтримку сталого економічного розвитку України у довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел

1. Колісник Г. М., Гелей Л. О., Шуліко А. О. Управлінський аудит як вид надання консалтингових послуг. *Інфраструктура ринку*. 2022. Вип. 63. С. 158–164. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/63_2022/31.pdf (дата звернення: 05.06.2025).
2. Іванов С. В. Економічне відновлення і розвиток країн після збройних конфліктів та воєн: невтрачені можливості для України. *Економіка України*. 2019. № 1 (686). С. 75–89. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=EkUk_2019_1_7 (дата звернення: 05.06.2025).
3. Касаткін С. Фахівцям служб внутрішнього аудиту важливо зрозуміти, як змінилися очікування ключових стейкхолдерів... *Практика МСФЗ*. 2022. № 7. URL: <https://ibuhgalter.net/material/1356/26629> (дата звернення: 05.06.2025).
4. Редько О. Ю. Повоєнний аудит: перспективи та виклики. *Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД*. URL: <https://abv.org.ua/news/audit-after-war-news> (дата звернення: 05.06.2025).
5. Романюк М., Гуцаленко Л., Кузик Н. Аудиторська діяльність в умовах воєнного стану – у полі зору гостьової лекції для майбутніх фахівців з обліку і оподаткування. *Національний університет біоресурсів і природокористування України*. URL: <https://nubip.edu.ua/node/109134> (дата звернення: 05.06.2025).

6. Клим Н., Мужевич Н., Грицак О. Адаптація податкового аудиту до умов воєнного стану: організаційний та методичний аспект. URL: <https://tinyurl.com/2s3ddwtm> (дата звернення: 05.06.2025).
7. Сушко Д. Головні зміни запропоновані Урядом для аудиторів під час війни та у післявоєнний час. *LIGA.net: веб-сайт*. URL: <https://blog.liga.net/user/dsushko/article/44740> (дата звернення: 05.06.2025).
8. Голядова Т. Ю. Види податкових перевірок у період дії воєнного стану в Україні. Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень: у 2 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2023 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса: Видавництво «Юридика», 2023. Т. 2. С. 35–37. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/items/406014b0-2fc4-48ee-8157-2ae862a4957f> (дата звернення: 05.06.2025).
9. Михайленко О., Ніколаєнко С. Особливості аналізу і аудиту господарської діяльності підприємств в умовах воєнного стану. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2022. № 4. С. 163–168. URL: <https://repo.btu.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/47265> (дата звернення: 05.06.2025).
10. Акімова Н. С., Наумова Т. А. Організація аудиторської діяльності в умовах воєнного та повоєнного стану. *Обліково-фінансова наука і практика: пріоритети розвитку та місія у воєнний час: матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф. (16 листопада 2022 р., м. Київ)*. URL: <https://cutt.ly/o4dVnxI> (дата звернення: 05.06.2025).
11. Савицька Т. А., Гевлич Л. Л. Особливості організації аудиту у воєнний час. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса*. 2023. Т. 1. № 15. С. 145-150. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV_5n7stqNAXXDJxAIHdusLIYQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fjvestnik-

[sss.donnu.edu.ua%2Farticle%2Fview%2F13709%2F13608&usg=AOvVaw3dWZSfVD_XU-va8s5PuYjB&opi=89978449](https://a-economics.com.ua/index.php/home/about) (дата звернення: 05.06.2025).

12. Артюх, О., Дедух, А. Ефективність податкового аудиту в Україні: аналіз впливу на бюджетні надходження. *Сталий розвиток економіки*. Вип. 4(51). 2024. С. 140-144. <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-51-20>

13. Сікора Є. Ефективність фінансового контролю за видатками Державного бюджету України у період воєнного стану. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. № 8. С. 1–26. URL: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi026zQs9qNAxWSRPEDHRpFE9YQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Feconp.com.ua%2Findex.php%2Fjournal%2Farticle%2Fdownload%2F38%2F32%2F64&usg=AOvVaw0kouFEznYRIEKFFJQyPyIj&opi=89978449> (дата звернення: 05.06.2025).

14. Таращенко В. Ефективність податкового аудиту в Україні. *В II Міжнародному податковому конгресі: зб. матеріалів, м. Ірпінь, 26 листопада 2021 р.* С. 796–799. URL: <https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/1094> (дата звернення: 05.06.2025).

15. Соколовська А. Упровадження концепції податкових витрат в Україні проблеми та шляхи їх вирішення. *Фінанси України*. 2022. № 7. С. 32–56. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Fu_2022_7_4 (дата звернення: 05.06.2025).

16. Державний бюджет України (2008–2024). *Міністерство фінансів України*. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/> (дата звернення: 05.06.2025).